

Pemetaan Penelitian Risiko Kepatuhan pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review

Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta perkembangan penelitian seputar risiko kepatuhan pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional. Penelitian dilakukan dari tahun 1999 hingga 2022 dengan melakukan penelusuran pada jurnal nasional dan internasional terindeks *Google Scholar*, *Sinta*, dan *Scopus* melalui aplikasi *Perish/Harzing*, dengan kata kunci “Risiko Kepatuhan”. Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat 112 artikel penelitian, kemudian diinput ke dalam aplikasi *VOSviewer* dan dianalisis secara deskriptif melalui studi *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah publikasi mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Dan berdasarkan hasil pemetaan menggunakan aplikasi *VOSviewer*, penelitian seputar risiko kepatuhan terbagi menjadi 14 kluster dan 87 item. Sedangkan berdasarkan hasil studi *literature review*, terdapat 6 tema utama seputar risiko kepatuhan pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional.

Kata Kunci: Risiko Kepatuhan; Bibliometrik; *VOSviewer*; *Literature Review*; Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Abstract

This study aims to determine the development of research around compliance risk in Islamic and Conventional Financial Institutions. The research was conducted from 1999 to 2022, by searching national and international journals indexed by Google Scholar, Sinta, and Scopus via the Perish/Harzing application, with the keyword "Compliance Risk". Based on the search results, there were 112 research articles, then inputted into the VOSviewer application and analyzed descriptively through a literature review study. The results showed that the number of publications had increased significantly every year. Furthermore, based on the results detected using the VOSviewer application, research related to compliance risk is divided into 14 clusters and 87 items. Meanwhile, based on the results of a literature review study, there are 6 main themes related to compliance risk in Islamic and Conventional Financial Institutions.

Keywords: *Compliance Risk; Bibliometrics; VOSviewer; Literature Review; Sharia and Conventional Financial Institutions*

PENDAHULUAN

Pengelolaan risiko pada lembaga keuangan telah mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan industri keuangan secara keseluruhan (Kunz, 2021). Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga keuangan mulai memahami pentingnya pengelolaan risiko untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan bisnis. Hal ini terlihat dari adanya peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur pengelolaan eksposur risiko dan tata kelola perusahaan yang efektif (Kulinska-Sadtocha, 2022). Risiko yang ada dalam bidang keuangan harus dapat dikenali dan dikontrol dengan memperkirakan potensi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, bukan setelah risiko sudah terjadi. Oleh karena itu, metodologi untuk memodelkan risiko yang mungkin terjadi di masa depan sangat

penting untuk dilakukan agar pihak yang mengambil keputusan dapat mempersiapkan strategi untuk mengatasi risiko yang akan datang (Oyewo, 2022). Salah satu risiko yang terjadi dalam industri keuangan adalah risiko kepatuhan. Manajemen risiko kepatuhan melibatkan identifikasi, penilaian, pengendalian, dan pemantauan risiko ini sepanjang waktu untuk memastikan bahwa bank tetap stabil dan mempertahankan reputasinya.

Pada penelitian sebelumnya, perkembangan risiko kepatuhan di perbankan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh perubahan regulasi dan tuntutan masyarakat untuk transparansi dan akuntabilitas dalam industri keuangan. Bank juga mengalami konsekuensi yang berat jika melanggar regulasi, seperti sanksi dan reputasi yang rusak (Hidayah, 2017). Bank juga mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku, seperti peraturan Anti Pencucian Uang (AML), peraturan Perlindungan Data Pribadi (PDP), dan peraturan lainnya. Bank juga harus memastikan bahwa praktik bisnis mereka adil dan transparan, dan tidak merugikan nasabah atau pihak lain. Dalam upaya untuk menghindari risiko kepatuhan, beberapa bank mengimplementasikan sistem dan prosedur yang ketat, serta melatih staf mereka untuk memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku (Syaputri, 2022). Perkembangan teknologi dan inovasi bisnis seperti *financial technology (fintech)* membawa tantangan baru bagi bank dalam mengelola risiko kepatuhan. Bank harus terus beradaptasi dan memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi yang berlaku dan memastikan praktik bisnis yang baik. Ini memerlukan kolaborasi antara bank dan pemerintah untuk memastikan regulasi yang memadai dan sesuai dengan perkembangan bisnis yang ada (Martins, 2022). Oleh karena itu, bank kini lebih fokus untuk memastikan bahwa mereka mematuhi semua regulasi yang berlaku dan memastikan bahwa praktik bisnis mereka tidak merugikan konsumen atau pihak lain, sehingga bank dapat memastikan integritas dan kepercayaan publik pada industri keuangan (Ozdemir, 2021).

Berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan pemetaan topik manajemen risiko kepatuhan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang akan terjadi. Hal demikian dapat mencukupi kebutuhan sumber daya manusia yang bertugas di bidang manajemen risiko memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai kebutuhan bank. Jadi, tujuan penelitian ini adalah memetakan topik penelitian seputar risiko kepatuhan pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional dengan menggunakan: (1) metode bibliometrik *VOSviewer* guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan *me-review* artikel-artikel dari jurnal internasional terindeks dan jurnal nasional terakreditasi.

KAJIAN TEORITIS

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terkait dengan pelanggaran atau tidak patuh terhadap regulasi, peraturan, undang-undang, dan standar yang berlaku bagi sektor perbankan. Ini bisa melibatkan pelanggaran peraturan perbankan, peraturan anti-pencucian uang, dan peraturan perlindungan data pribadi. Risiko kepatuhan juga dapat berasal dari kegagalan untuk mematuhi standar industri atau praktik terbaik yang diterima secara luas. Kepatuhan adalah hal penting bagi sektor perbankan karena memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasi dengan cara yang adil, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Risiko kepatuhan juga membantu untuk mencegah praktik bisnis yang tidak etis atau merugikan, seperti pencucian uang atau kegiatan ilegal lainnya (Achkasova, 2021).

Studi bibliometrik merupakan cabang ilmu yang menganalisis dan mengevaluasi publikasi ilmiah dan informasi terkait. Ini melibatkan penggunaan metodologi statistik dan informatika untuk menilai produksi, citasi, dan diseminasi ilmu pengetahuan dalam literatur ilmiah. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan kontribusi

individu, institusi, dan bidang ilmu, serta untuk memahami interaksi dan hubungan antar bidang ilmu dan publikasi. Ini juga dapat membantu dalam identifikasi dan evaluasi tren dan isu dalam literatur ilmiah. Beberapa aplikasi studi bibliometrik meliputi analisis jaringan citasi, analisis cluster, dan analisis visibilitas. Hasil dari studi bibliometrik dapat digunakan oleh peneliti, pemerintah, dan industri untuk memahami perkembangan dan kontribusi dalam bidang ilmu dan untuk menentukan arah penelitian masa depan (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah *software* bibliometrik yang digunakan untuk visualisasi dan analisis data publikasi ilmiah. Ini memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan data *citasi*, *co-citation*, dan *co-word analysis* dalam bentuk grafik dan diagram yang intuitif dan mudah diterima. VOSviewer dapat membantu peneliti dan analis dalam melakukan analisis jaringan citasi, menemukan hubungan antar bidang ilmu, dan memahami tren dan isu dalam literatur ilmiah. Ini juga membantu dalam menentukan arah penelitian masa depan dan memperoleh wawasan tentang kinerja dan kontribusi individu, institusi, dan bidang ilmu. VOSviewer memiliki antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan dapat digunakan bersama dengan data yang berasal dari berbagai sumber, seperti *Scopus*, *Web of Science*, dan *Google Scholar*. Ini memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan dan menganalisis data publikasi secara efektif dan efisien (van Eck NJ, 2022).

Studi *literature review* merupakan suatu proses yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan sintesis hasil dari penelitian sebelumnya pada topik yang spesifik. Ini bertujuan untuk memberikan pandangan umum tentang tren, isu, dan kemajuan dalam bidang terkait dan membantu dalam memahami bagaimana penelitian sebelumnya mempengaruhi perkembangan dan arah penelitian masa depan. Studi *literature review* biasanya dilakukan sebagai bagian dari proses penelitian untuk memastikan bahwa peneliti memahami lingkungan penelitian yang ada dan membuat hasil yang tidak duplikat. Ini juga membantu dalam menentukan masalah dan celah dalam literatur yang ada dan membantu dalam formulasi hipotesis dan pemahaman tentang area penelitian yang spesifik. Studi *literature review* dapat dilakukan dengan mengakses database publikasi ilmiah, seperti *Scopus*, *Web of Science*, dan *Google Scholar*. Peneliti juga dapat melakukan pencarian manual melalui jurnal ilmiah dan buku-buku yang terkait. Studi *literature review* harus dilakukan dengan metodologi yang sistematis dan objektif untuk memastikan bahwa hasilnya akurat dan valid (El-Halaby et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah risiko kepatuhan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang risiko kepatuhan pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional dan internasional terindeks *Google Scholar*, *Sinta*, dan *Scopus* melalui aplikasi *Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, dan *VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Risiko Kepatuhan*” dalam kurun waktu seluruh tahun (1999-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software* algoritma *VOSviewer* (*Visualization of Similarities*) berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian berdasarkan studi *literature review* (Budianto & Dewi, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Risiko Kepatuhan pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Terdapat 112 jurnal internasional dan nasional berdasarkan hasil pengumpulan data yang berasal dari aplikasi *Perish/Harzing* selama periode 1999 hingga tahun 2022. Terdapat 22 jurnal internasional terindeks *Scopus*. Dan terdapat 90 jurnal internasional serta nasional terindeks *Sinta* seputar penelitian risiko kepatuhan.

Tabel 1: Data publikasi jurnal seputar Risiko Kepatuhan berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi
1999	1	2005	2	2011	3	2017	9
2000	1	2006	4	2012	3	2018	6
2001	1	2007	4	2013	5	2019	11
2002	1	2008	3	2014	5	2020	10
2003	-	2009	8	2015	8	2021	11
2004	-	2010	1	2016	7	2022	8

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

2. Pemetaan Bibliometrik Penelitian Seputar Risiko Kepatuhan pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Hasil penelusuran artikel pada *software Perish/Harzing* yang diekspor dalam format RIS (*Research Information Systems*), kemudian diinput dan dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak *VOSviewer*. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1: Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar Risiko Kepatuhan. Sumber: Data diolah, *software* VOSViewer 1.6.18.

Hasil visualisasi *software* VOSViewer terkait peta perkembangan penelitian seputar Risiko Kepatuhan pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional terdapat 14 kluster dan 87 item topik pada pemetaan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- Kluster 1, terdiri dari 9 item topik, yaitu: *customer, indonesia, islamic rural bank, islamic rural customers, loyalty, risk perception, service quality, sharia compliance, trust.*
- Kluster 2, terdiri dari 8 item topik, yaitu: *accounting, banking, compliance risk management, diversified environment, financial services roundtable, morin center, regulation, securities industry.*
- Kluster 3, terdiri dari 8 item topik, yaitu: *bank risk, basel core principle, canadian banking, effective banking supervision, evolution, risk compliance, risk executive, strategic risk.*
- Kluster 4, terdiri dari 7 item topik, yaitu: *bank regulation, compliance, compliance failure, expectation, internal audit, private banking, risk management.*
- Kluster 5, terdiri dari 7 item topik, yaitu: *bank regulation, central bank, compliance function, internal control system, italian banking sector, latvia, operational risk.*
- Kluster 6, terdiri dari 7 item topik, yaitu: *compliance risk assessment, islamic bank, non compliance, profitability, rate, return, sharia compliance risk.*
- Kluster 7, terdiri dari 6 item topik, yaitu: *africa, banking sector, compliance management, pakistan, regulatory compliance, risk assessment.*
- Kluster 8, terdiri dari 6 item topik, yaitu: *bpr, bank syariah, risk mitigation, sharia, syariah, tbk.*
- Kluster 9, terdiri dari 6 item topik, yaitu: *banking industry, devastation, hurricane katrina, legal risk, post katrina world, south africa.*
- Kluster 10, terdiri dari 6 item topik, yaitu: *bank, legal, risk management, reputation, risk management system, tax compliance risk.*
- Kluster 11, terdiri dari 5 item topik, yaitu: *banking business model, basel accord membership, international banking risk, relation, wto.*
- Kluster 12, terdiri dari 5 item topik, yaitu: *bank performance, effectiveness, financial performane, governance, guideline.*
- Kluster 13, terdiri dari 4 item topik, yaitu: *bank islam malaysia berhad, compliance risk, monitoring, sharia non compliance.*
- Kluster 14, terdiri dari 3 item topik, yaitu: *business, company, risk.*

3. Pemetaan *Literature Review* seputar Definisi dan Tujuan Manajemen Risiko Kepatuhan

Pertama, definisi risiko kepatuhan, yaitu risiko yang terkait dengan pelanggaran terhadap peraturan, regulasi, dan standar yang berlaku dalam industri perbankan. Ini termasuk risiko bahwa bank tidak akan mematuhi peraturan anti-pencucian uang, peraturan privasi, peraturan perdagangan yang berlaku, dan banyak lainnya. Konsekuensi dari pelanggaran ini dapat berupa sanksi hukum dan keuangan, kerugian reputasi, dan kerugian bisnis. Oleh karena itu, bank harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem dan prosedur yang memadai untuk memastikan kepatuhan dengan semua peraturan dan regulasi yang berlaku untuk meminimalkan risiko kepatuhan.

Kedua, tujuan manajemen risiko kepatuhan, yaitu untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis bank mematuhi peraturan, regulasi, dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini meliputi tugas memantau dan mengidentifikasi potensi risiko kepatuhan, memastikan bahwa bank memiliki prosedur dan sistem yang memadai untuk mengatasi

risiko kepatuhan, dan memastikan bahwa staf bank memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku. Beberapa tujuan utama manajemen risiko kepatuhan pada perbankan meliputi: (1) Menjaga integritas bisnis, yaitu dengan memastikan bahwa bank mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, manajemen risiko kepatuhan membantu menjaga integritas bisnis bank; (2) Menghindari sanksi, yaitu bank harus mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku untuk menghindari sanksi, seperti denda atau hukuman, dari pihak regulator; (3) Menjaga reputasi bisnis, yaitu bank harus memastikan bahwa praktik bisnis mereka memenuhi standar yang ditetapkan oleh regulator dan masyarakat; dan (4) Meningkatkan efisiensi bisnis, yaitu manajemen risiko kepatuhan memastikan bahwa bank memiliki prosedur dan sistem yang memadai untuk mengatasi risiko kepatuhan, sehingga membantu meningkatkan efisiensi bisnis.

4. Pemetaan Literature Review seputar Pengawasan Risiko Kepatuhan

Temuan dalam topik penelitian ini, antara lain:

Pertama, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Berikut adalah beberapa tugas dan kewenangan Dewan Komisaris dalam hal risiko kepatuhan: (1) Bertanggung jawab untuk mengesahkan kebijakan dan prosedur kepatuhan yang harus dipatuhi oleh staf bank; (2) memantau implementasi kebijakan kepatuhan dan memastikan bahwa staf bank memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku; (3) memahami dan memantau risiko kepatuhan yang dihadapi bank dan memastikan bahwa bank memiliki prosedur dan sistem untuk mengatasi risiko tersebut; (4) memastikan bahwa bank memiliki sistem pengawasan internal yang memadai dan memastikan bahwa staf bank melaporkan risiko kepatuhan yang terdeteksi; dan (5) memastikan bahwa bank mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki masalah kepatuhan dan memastikan bahwa masalah tersebut tidak terjadi lagi.

Kedua, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Direksi. Berikut ini beberapa di antaranya: (1) Mendefinisikan dan menetapkan strategi perbankan terkait risiko kepatuhan, termasuk menentukan prioritas dan tingkat toleransi risiko; (2) Menetapkan pola tindak dan prosedur kepatuhan, dan memastikan bahwa staf dan anak perusahaan memahami dan mematuhi mereka; (3) Mengawasi dan mengendalikan risiko kepatuhan, termasuk melakukan tindakan koreksi apabila terdapat pelanggaran atau kegagalan dalam mematuhi pola tindak dan prosedur kepatuhan; (4) Memastikan bahwa perbankan memiliki sistem dan prosedur untuk melaporkan pelanggaran dan memantau perkembangan dalam hal ini; (5) Menetapkan budget dan mengalokasikan sumber daya untuk memastikan bahwa perbankan memiliki sistem dan prosedur yang efektif untuk mengelola dan mengendalikan risiko kepatuhan; dan (6) Merekrut, memantau dan mengevaluasi staf dan kontraktor yang bertanggung jawab untuk tugas dan tanggung jawab terkait risiko kepatuhan.

Ketiga, berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu:

- (1) SDM merupakan faktor penting dalam memastikan kepatuhan pada perbankan. Karyawan dan pegawai dalam perbankan memegang peran kunci dalam memastikan bahwa bank tersebut mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku. Risiko kepatuhan pada perbankan dapat terjadi jika karyawan atau pegawai tidak memahami atau mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan terus menerus sangat penting bagi SDM untuk memastikan mereka memahami peraturan dan regulasi yang berlaku, serta memastikan bahwa mereka mengikuti prosedur yang tepat dalam melakukan tugas mereka.
- (2) Kebijakan dan prosedur yang jelas dan terbuka juga sangat penting dalam memastikan kepatuhan. Kebijakan dan prosedur yang terbuka membantu karyawan dan pegawai untuk memahami tugas dan tanggung jawab mereka, serta

memastikan bahwa mereka mengikuti prosedur yang tepat dalam melakukan tugas mereka.

- (3) Sistem monitoring dan evaluasi yang baik juga sangat penting untuk memastikan kepatuhan. Bank harus memiliki sistem untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas tugas dan aktivitas karyawan dan pegawai, dan memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku.

Keempat, berkaitan dengan Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk Management Organization*) adalah bagian dari organisasi perbankan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa operasi bank sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan yang tidak patuh dan melindungi bank dari potensi kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran hukum dan peraturan. Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan memiliki tugas seperti: (1) Menentukan dan memantau peraturan dan regulasi yang berlaku untuk bank; (2) Melakukan assessment terhadap risiko kepatuhan dan membuat rencana untuk meminimalkan risiko tersebut; (3) Menyediakan pelatihan dan edukasi untuk staf bank mengenai peraturan dan regulasi yang berlaku; (4) Merekomendasikan perubahan dalam prosedur dan pola operasi bank untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan dan regulasi; dan (5) Mengawasi implementasi program dan prosedur untuk memastikan konsistensi dan efektivitas.

5. Pemetaan *Literature Review* seputar Strategi, Tingkat Risiko, Kebijakan, Prosedur, dan Limit pada Manajemen Risiko Kepatuhan

Pertama, strategi manajemen risiko kepatuhan. Strategi manajemen risiko kepatuhan dalam perbankan memiliki beberapa tujuan utama, seperti memastikan bahwa perbankan mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku, meminimalkan risiko hukum dan reputasi, dan memastikan integritas bisnis dan operasi perbankan. Berikut adalah beberapa strategi manajemen risiko kepatuhan yang dapat digunakan oleh perbankan: (1) mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul yang dapat melibatkan peninjauan regulasi yang berlaku dan melakukan evaluasi internal; (2) Setelah risiko teridentifikasi, bank harus memiliki rencana tanggap yang efektif untuk mengatasi risiko tersebut, jika terjadi. Rencana ini harus memastikan bahwa bank memiliki prosedur yang jelas untuk memastikan bahwa regulasi dan peraturan dilakukan; (3) Pelatihan dan sensitisasi sangat penting untuk memastikan bahwa karyawan dan pimpinan perbankan memahami risiko kepatuhan dan memiliki pengetahuan tentang bagaimana melakukan tugas mereka secara *compliant*; (4) Bank harus memantau dan mengevaluasi performa mereka secara berkala untuk memastikan bahwa mereka memenuhi regulasi dan peraturan. Ini juga memastikan bahwa rencana tanggap berfungsi dengan baik dan bank siap mengatasi risiko yang mungkin terjadi; dan (5) Bank harus bekerja sama dengan regulator untuk memastikan bahwa mereka memahami peraturan dan regulasi yang berlaku dan bahwa mereka memiliki prosedur yang jelas untuk memastikan bahwa regulasi dilakukan.

Kedua, tingkat risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*) dan toleransi risiko (*Risk Tolerance*) pada risiko kepatuhan. *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* adalah konsep yang sering digunakan dalam manajemen risiko untuk mengukur dan mengatur potensi risiko yang mungkin terjadi. Dalam konteks risiko kepatuhan di perbankan, kedua konsep ini memiliki arti dan peran penting. *Risk Appetite* adalah jumlah risiko yang diharapkan dan bersedia diambil oleh suatu perusahaan, termasuk perbankan. Ini menggambarkan batas maksimum risiko yang dapat diterima oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. *Risk Appetite* akan berbeda antar perusahaan dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti strategi bisnis, tujuan jangka panjang, dan tingkat stabilitas keuangan. *Risk Tolerance*, sebaliknya, mengacu pada tingkat maksimum risiko yang dapat diterima oleh suatu

perusahaan dalam hal risiko kepatuhan. Ini menunjukkan seberapa jauh perusahaan bersedia mengambil risiko dan mengambil tindakan untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis mereka tidak melanggar undang-undang dan regulasi yang berlaku. Dalam perbankan, risiko kepatuhan adalah risiko bahwa perusahaan tidak akan memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku, seperti peraturan anti-pencucian uang dan peraturan privasi. Karena risiko ini sangat penting untuk memastikan integritas dan reputasi perusahaan, maka *Risk Tolerance* untuk risiko kepatuhan biasanya sangat rendah.

Ketiga, kebijakan risiko kepatuhan. Kebijakan risiko kepatuhan (*compliance risk policy*) adalah bagian dari manajemen risiko perbankan yang bertujuan untuk memastikan bahwa perbankan tersebut mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan perbankan, perpajakan, lingkungan, dan hak asasi manusia. Ini membantu bank untuk menghindari potensi sanksi pemerintah, tuntutan hukum, dan kerugian reputasi. Kebijakan ini mencakup prosedur dan tindakan yang harus diambil oleh perbankan untuk memastikan bahwa perbankan tersebut selalu beroperasi dalam batas regulasi yang berlaku. Hal ini meliputi: (1) Identifikasi dan penilaian risiko kepatuhan, termasuk risiko regulasi, hukum, dan peraturan; (2) Perencanaan dan implementasi program kepatuhan yang efektif; (3) Pelatihan dan edukasi bagi staf perbankan tentang regulasi dan peraturan yang berlaku; (4) Sistem monitoring dan pengendalian untuk memastikan bahwa perbankan terus mematuhi regulasi yang berlaku; dan (5) Prosedur investigasi dan penanganan kasus pelanggaran regulasi. Kebijakan ini juga menentukan tanggung jawab dan otoritas individu dalam perbankan untuk memastikan bahwa perbankan tersebut selalu beroperasi dalam batas regulasi yang berlaku.

Keempat, prosedur risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan dalam perbankan merupakan potensi risiko yang timbul dari pelanggaran terhadap peraturan perbankan, peraturan pajak, peraturan perlindungan data, dan peraturan lain yang berlaku. Prosedur untuk mengelola risiko kepatuhan dalam perbankan meliputi beberapa langkah sebagai berikut:

- (1) Identifikasi risiko. Langkah pertama dalam mengelola risiko kepatuhan adalah identifikasi risiko. Ini dilakukan melalui pemahaman yang mendalam tentang peraturan yang berlaku dan bagaimana bank dapat terkena risiko kepatuhan.
- (2) Penilaian risiko. Setelah risiko teridentifikasi, bank harus menilai tingkat risiko yang terkait dengan setiap risiko. Ini dilakukan melalui analisis data dan asesmen risiko.
- (3) Perencanaan strategi pengelolaan risiko. Setelah risiko ternilai, bank harus membuat rencana strategis untuk mengelola risiko. Ini dapat meliputi penerapan proses dan prosedur baru, peningkatan pendidikan dan pelatihan, atau pemantauan yang lebih ketat.
- (4) Implementasi strategi. Setelah rencana strategi dibuat, bank harus melakukan implementasi strategi dengan memastikan bahwa semua prosedur dan sistem yang diperlukan sudah berfungsi dengan baik.
- (5) Evaluasi dan pengendalian. Bank harus melakukan evaluasi teratur dan pengendalian untuk memastikan bahwa strategi pengelolaan risiko kepatuhan berfungsi dengan baik. Ini juga memastikan bahwa bank terus memantau risiko dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko yang timbul.

Kelima, limit risiko kepatuhan. Untuk membatasi risiko kepatuhan dalam sektor perbankan, beberapa tindakan yang dapat dilakukan adalah: (1) Bank harus menetapkan standar dan prosedur yang jelas untuk memastikan bahwa mereka memenuhi semua regulasi dan peraturan yang berlaku; (2) Bank harus memastikan bahwa staf mereka memahami dan mematuhi semua regulasi dan peraturan yang berlaku, melalui pelatihan dan sensibilisasi terus-menerus; (3) Bank harus memiliki sistem pengawasan dan

pengendalian intern yang efektif untuk memastikan bahwa mereka memenuhi semua regulasi dan peraturan yang berlaku; (4) Bank harus menetapkan sanksi bagi staf atau unit yang melanggar regulasi dan peraturan yang berlaku, untuk memastikan bahwa tindakan kepatuhan diambil dengan serius; dan (5) Bank harus melakukan evaluasi dan pengujian secara berkala untuk memastikan bahwa sistem dan prosedur mereka efektif dalam membatasi risiko kepatuhan.

6. Pemetaan *Literature Review* seputar Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian, dan Sistem Informasi Risiko Kepatuhan

Pertama, identifikasi risiko kepatuhan. Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi risiko kepatuhan pada perbankan, di antaranya adalah: (1) Bank harus melakukan analisis regulasi dan peraturan yang berlaku untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku; (2) Bank harus melakukan review sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa mereka memiliki prosedur kepatuhan yang kuat dan efektif; (3) Bank harus melakukan analisis risiko bisnis untuk menentukan bagaimana risiko kepatuhan dapat mempengaruhi bisnis mereka; (4) Bank harus mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti laporan regulasi, laporan keuangan, dan laporan audit, untuk membantu mengidentifikasi risiko kepatuhan; (5) Bank harus melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap program dan prosedur kepatuhan mereka untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku; (6) Bank dapat mengkonsultasikan risiko kepatuhan dengan ahli yang memahami peraturan dan regulasi perbankan, untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku; dan (7) Bank harus memastikan bahwa staf mereka memahami risiko kepatuhan dan bagaimana mengatasi risiko tersebut, melalui pelatihan dan sensibilisasi yang berkesinambungan.

Kedua, pengukuran risiko kepatuhan. Pengukuran risiko kepatuhan pada perbankan merupakan proses untuk menentukan tingkat risiko bahwa kegiatan bank tidak akan sesuai dengan peraturan, regulasi, dan standar yang berlaku. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank beroperasi dalam batas hukum dan meminimalkan risiko hukum dan reputasi. Berikut adalah beberapa langkah dalam pengukuran risiko kepatuhan pada perbankan: (1) Bank harus memahami peraturan dan regulasi yang berlaku bagi kegiatan mereka, termasuk peraturan anti-pencucian uang, peraturan perlindungan data, dan peraturan perlindungan konsumen; (2) Bank harus melakukan evaluasi terhadap setiap aktivitas untuk menentukan tingkat risiko kepatuhan yang mungkin terkait dengan aktivitas tersebut; (3) Bank harus memastikan bahwa prosedur dan kontrol internal yang tepat dalam tempat untuk meminimalkan risiko kepatuhan; (4) Bank harus melakukan monitoring secara teratur untuk memastikan bahwa prosedur dan kontrol internal berfungsi dengan baik dan melakukan audit berkala untuk memastikan bahwa peraturan dan regulasi tetap dipatuhi; (5) Bank harus memastikan bahwa staf mereka memahami peraturan dan regulasi yang berlaku dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan; (6) Bank harus melakukan pengukuran dan pemantauan secara teratur untuk memastikan bahwa risiko kepatuhan tetap dalam batas yang dapat diterima dan mengambil tindakan jika diperlukan; dan (7) Bank harus terus memperbaiki dan memperbarui prosedur dan kontrol internal mereka untuk memastikan bahwa risiko kepatuhan tetap dalam batas yang dapat diterima.

Ketiga, pemantauan risiko kepatuhan. Pemantauan risiko kepatuhan pada perbankan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa perbankan mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku serta memastikan bahwa praktik bisnis mereka tidak merugikan pihak-pihak tertentu maupun masyarakat pada umumnya. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan pemantauan risiko kepatuhan pada perbankan: (1) Identifikasi risiko kepatuhan melibatkan identifikasi

peraturan dan regulasi yang berlaku dan menentukan bagaimana perbankan dapat mematuhi peraturan tersebut; (2) Evaluasi sistem kepatuhan melibatkan pengkajian proses dan prosedur yang ada untuk memastikan bahwa perbankan mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku; (3) Monitoring aktivitas bisnis melibatkan pengamatan terhadap transaksi dan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perbankan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku; (4) Laporan kepatuhan melibatkan penyampaian laporan berkala kepada pihak yang berwenang tentang bagaimana perbankan mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku; dan (5) Pelatihan kepatuhan melibatkan pelatihan untuk pegawai perbankan tentang peraturan dan regulasi yang berlaku serta bagaimana memastikan bahwa praktik bisnis mereka mematuhi peraturan tersebut.

Keempat, pengendalian risiko kepatuhan. Pengendalian risiko kepatuhan pada perbankan membutuhkan integrasi dan koordinasi dari berbagai fungsi dan departemen dalam bank. Berikut adalah beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengendalikan risiko kepatuhan pada perbankan: (1) Bank harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku diikuti dengan baik; (2) Bank harus menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawainya tentang peraturan dan regulasi yang berlaku, serta bagaimana mereka harus memastikan keterangan dan tindakan mereka memenuhi standar kepatuhan; (3) Bank harus memantau dan mengevaluasi secara teratur pelaksanaan kebijakan dan prosedur kepatuhan untuk memastikan bahwa mereka efektif dan *up-to-date*; (4) Bank harus memiliki sistem pelaporan yang efektif untuk melaporkan setiap pelanggaran atau potensi pelanggaran kepatuhan; (5) Bank harus melakukan audit internal secara teratur untuk memastikan bahwa kepatuhan dengan peraturan dan regulasi yang berlaku diikuti dengan baik; dan (6) Bank harus bekerja sama dengan regulator dan memenuhi permintaan mereka dengan baik untuk memastikan bahwa kepatuhan dengan peraturan dan regulasi yang berlaku diikuti.

Kelima, Sistem Informasi Manajemen Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk Management Information System*) adalah suatu sistem yang digunakan oleh perbankan untuk memantau dan mengelola risiko kepatuhan dengan peraturan, regulasi, dan perundangan yang berlaku. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank tersebut memenuhi semua persyaratan regulasi dan meminimalkan risiko tindak pidana dan kerugian yang mungkin terjadi. Sistem ini dapat melakukan tugas seperti: (1) Monitoring peraturan dan regulasi yang berlaku dan memastikan bahwa bank mematuhi semua persyaratan; (2) Mendeteksi dan melaporkan potensi risiko kepatuhan; (3) Menjalankan audit internal dan memantau laporan hasil audit eksternal; (4) Menyediakan laporan dan analisis tentang risiko kepatuhan; dan (5) Mengevaluasi dan mengimplementasikan prosedur dan kontrol untuk memastikan konsistensi dengan regulasi. Dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Risiko Kepatuhan, perbankan dapat memastikan bahwa mereka memenuhi semua persyaratan regulasi dan meminimalkan risiko tindak pidana dan kerugian. Ini juga membantu bank untuk menjaga reputasi mereka dan memastikan keselamatan dan keamanan dana nasabah.

Keenam, Sistem Pengendalian Intern Risiko Kepatuhan. Sistem Pengendalian Intern Risiko Kepatuhan adalah suatu proses pengendalian yang dilakukan oleh perbankan untuk memastikan bahwa bank tersebut mematuhi regulasi yang berlaku dan meminimalkan risiko kepatuhan. Ini termasuk prosedur dan proses yang memastikan bank mengikuti peraturan perbankan, peraturan anti-pencucian uang (AML), dan peraturan perlindungan data. Pengendalian intern melibatkan beberapa tahapan, termasuk identifikasi risiko, evaluasi risiko, pengembangan rencana pengendalian, implementasi pengendalian, dan evaluasi efektifitas pengendalian. Dalam proses ini, bank juga dapat menetapkan tanggung jawab dan tugas bagi karyawan untuk memastikan tingkat kepatuhan yang diinginkan. Tujuan dari sistem pengendalian intern risiko kepatuhan adalah memastikan

bank mematuhi peraturan yang berlaku dan memastikan keamanan dan integritas bisnis. Ini juga membantu bank menghindari sanksi dan kerugian finansial yang mungkin terjadi karena ketidakpatuhan. Dengan demikian, sistem pengendalian intern risiko kepatuhan sangat penting bagi perbankan dan merupakan bagian penting dari manajemen risiko secara keseluruhan. Bank harus melakukan evaluasi berkala dan melakukan perubahan pada sistem mereka jika diperlukan untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan yang terus-menerus.

7. Pemetaan *Literature Review* seputar Permasalahan dalam Risiko Kepatuhan

Terdapat beberapa temuan dalam topik penelitian ini, antara lain:

Pertama, urgensi diferensiasi kebijakan pajak berdasarkan risiko kepatuhan adalah untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pengumpulan pajak. Dengan memperhatikan risiko kepatuhan masing-masing wajib pajak, pemerintah dapat menyesuaikan tingkat intensitas pengawasan dan pemeriksaan yang sesuai dengan risiko tersebut. Pemerintah juga dapat mengambil tindakan preventif untuk mengatasi masalah kepatuhan pajak, seperti memberikan bantuan dan dukungan teknis kepada wajib pajak, atau menyediakan informasi dan edukasi yang lebih baik tentang kewajiban pajak. Ini akan membantu memperkuat kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Pemerintah juga dapat memfokuskan upaya pengawasan dan pemeriksaan pada sektor atau kelompok wajib pajak yang memiliki risiko kepatuhan yang lebih tinggi. Ini akan membantu mengurangi tingkat kebocoran pajak dan memastikan bahwa wajib pajak yang memenuhi kewajibannya tidak dipentingkan oleh wajib pajak yang tidak patuh.

Kedua, risiko kepatuhan syariah pada sukuk/obligasi syariah dapat berasal dari berbagai sumber, seperti masalah internal penerbit sukuk, masalah regulasi, atau masalah pasar. Beberapa contoh risiko kepatuhan syariah pada sukuk meliputi: (1) Masalah internal penerbit sukuk, yaitu penerbit sukuk mungkin tidak memenuhi standar syariah dalam hal pengelolaan aset atau aktivitas bisnis; (2) Masalah regulasi, yaitu ada kendala regulasi yang mungkin mempengaruhi kepatuhan sukuk terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti peraturan yang membatasi penggunaan dana atau aktivitas bisnis tertentu; (3) Masalah pasar, yaitu kondisi pasar yang buruk atau perubahan tren ekonomi dapat mempengaruhi kepatuhan sukuk terhadap prinsip-prinsip syariah. Untuk mengatasi risiko kepatuhan syariah pada sukuk, penerbit sukuk harus melakukan due diligence yang cermat dan mengikuti praktik-praktik terbaik dalam hal pengelolaan dan pengawasan aset yang diinvestasikan. Mereka juga harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang dan ahli syariah untuk memastikan bahwa sukuk mereka patuh dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

8. Pemetaan *Literature Review* seputar Manajemen Risiko Kepatuhan

Terdapat beberapa temuan dalam topik penelitian ini, antara lain:

Pertama, *Compliance Risk Management* (CRM) adalah metode yang digunakan untuk mengelola dan meminimalkan risiko yang terkait dengan tidak sesuainya dengan hukum, peraturan, dan kebijakan dalam suatu organisasi. Mesin CRM adalah pendekatan terintegrasi untuk mengelola risiko compliance yang meliputi gabungan teknologi, proses, dan orang. Tujuan dari mesin CRM adalah membantu organisasi mencapai dan mempertahankan *compliance* dengan hukum, peraturan, dan kebijakan sambil meminimalkan risiko yang terkait dengan tidak sesuainya. Langkah-langkah dasar dalam proses mesin CRM adalah sebagai berikut:

- (1) Langkah pertama adalah mengidentifikasi berbagai risiko *compliance* yang dihadapi suatu organisasi. Ini bisa termasuk risiko yang berkaitan dengan hukum, peraturan, kebijakan, dan standar industri.

- (2) Menilai Risiko. Langkah berikutnya adalah menilai kemungkinan dan dampak dari setiap risiko yang teridentifikasi. Ini membantu organisasi memprioritaskan upaya compliance-nya dan alokasi sumber daya secara efektif.
- (3) Berdasarkan penilaian risiko, organisasi harus menyusun rencana compliance yang menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengelola risiko yang teridentifikasi. Rencana harus mencakup deskripsi pengendalian yang akan diterapkan dan tanggung jawab dari berbagai pemangku kepentingan.
- (4) Langkah berikutnya adalah melaksanakan rencana compliance, yang biasanya melibatkan implementasi teknologi, proses, dan orang untuk mengelola risiko yang teridentifikasi.
- (5) Organisasi harus secara teratur memantau kegiatan *compliance*-nya untuk memastikan bahwa mereka efektif dalam mengelola risiko dan mencapai hasil yang diinginkan. Ini termasuk tinjauan dan audit secara berkala terhadap pengendalian yang ada, serta melacak hasil penilaian risiko.
- (6) Langkah akhir adalah tinjau dan perbaiki mesin CRM secara berkesinambungan. Ini termasuk memperbaiki rencana *compliance*, penilaian risiko, dan pengendalian sesuai dengan perubahan dalam lingkungan regulasi atau operasi bisnis organisasi.

Kedua, risiko kepatuhan dalam pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Ijarah di perbankan merupakan risiko yang muncul akibat pelanggan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam kontrak pembiayaan. Beberapa contoh risiko kepatuhan pada pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Ijarah meliputi: (1) Risiko kepatuhan Murabahah, yaitu dalam pembiayaan Murabahah, risiko kepatuhan terjadi jika debitur tidak membayar angsuran sesuai jadwal yang telah ditentukan; (2) Risiko kepatuhan Mudharabah, yaitu dalam pembiayaan Mudharabah, risiko kepatuhan terjadi jika pengelola dana (bank) tidak menerima bagian yang sesuai dari keuntungan yang diperoleh; dan (3) Risiko kepatuhan Ijarah, yaitu dalam pembiayaan Ijarah, risiko kepatuhan terjadi jika pelanggan tidak membayar sewa sesuai jadwal yang telah ditentukan atau tidak mengembalikan aset setelah masa sewa berakhir. Untuk mengatasi risiko kepatuhan pada pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Ijarah, perbankan dapat melakukan berbagai tindakan, seperti melakukan evaluasi risiko yang terkait dengan debitur, memastikan bahwa kontrak pembiayaan mencakup semua hal yang diperlukan untuk menjamin kepatuhan debitur, dan melakukan monitoring dan pengawasan yang intensif terhadap kepatuhan debitur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Jumlah publikasi penelitian seputar risiko kepatuhan pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 1999 hingga tahun 2022, menunjukkan peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Jumlah total publikasi adalah 112 artikel penelitian.
- Pada visualisasi pemetaan menggunakan *VOSviewer*, perkembangan penelitian seputar risiko kepatuhan pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 14 kluster dan 87 item. Kluster 1 terdiri dari 9 topik, kluster 2 terdiri dari 8 topik, kluster 3 terdiri dari 8 topik, kluster 4 terdiri dari 7 topik, kluster 5 terdiri dari 7 topik, kluster 6 terdiri dari 7 topik, kluster 7 terdiri dari 6 topik, kluster 8 terdiri dari 6 topik, kluster 9 terdiri dari 6 topik, kluster 10 terdiri dari 6 topik, kluster 11 terdiri dari 5 topik, kluster 12 terdiri dari 5 topik, kluster 13 terdiri dari 4 topik, kluster 14 terdiri dari 3 topik.
- Berdasarkan kajian *literature review*, terdapat 6 tema utama penelitian seputar risiko kepatuhan pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional, yaitu: (1)

Definisi dan tujuan manajemen risiko; (2) Pengawasan Risiko; (3) Strategi, tingkat risiko, kebijakan, prosedur, limit; (4) Identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, sistem informasi; (5) Permasalahan lainnya; dan (6) Manajemen risiko.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel data yang lebih banyak, sehingga dapat menjelaskan pemetaan penelitian yang lebih luas, mengingat keterbatasan sampel data dalam penelitian ini dan dapat menambahkan rentang waktu data penelitian yang lebih lama sehingga dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

- Diharapkan hasil pemetaan menunjukkan tingkat generalisasi yang lebih tinggi dan luas.
- Hasil kajian *literature review* mampu dijelaskan secara lebih kompleks.

REFERENCES

- [Sahni, S.](#) and [Singh Kaurav, R.P.](#) (2023), "What? Why? When? How? Where? of Technology-Based Bibliometric Review", [Rana, S., Singh, J. and Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 79-101. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002005>
- [Anlesinya, A.](#) and [Dadzie, S.A.](#) (2023), "Technology and the Conduct of Bibliometric Literature Reviews in Management: The Software Tools, Benefits, and Challenges", [Rana, S., Singh, J. and Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 57-78. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002004>
- [Mulet-Forteza, C., Genovart-Balaguer, J. and Horrach-Rosselló, P.](#) (2022), "Bibliometric Studies in the Hospitality and Tourism Field: A Guide for Researchers", [Okumus, F., Rasoolimanesh, S.M. and Jahani, S.](#) (Ed.) *Contemporary Research Methods in Hospitality and Tourism*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-76. <https://doi.org/10.1108/978-1-80117-546-320221005>
- [Ülker, P., Ülker, M. and Karamustafa, K.](#) (2023), "Bibliometric analysis of bibliometric studies in the field of tourism and hospitality", *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, Vol. 6 No. 2, pp. 797-818. <https://doi.org/10.1108/JHTI-10-2021-0291>
- [Song, Y. and Cao, J.](#) (2022), "An ARIMA-based study of bibliometric index prediction", *Aslib Journal of Information Management*, Vol. 74 No. 1, pp. 94-109. <https://doi.org/10.1108/AJIM-03-2021-0072>
- [Akhil, M.P.](#) (2022), "Employing Bibliometric Analysis to Identify Emerging Technologies in the Insurance Industry", [Sood, K., Balusamy, B., Grima, S. and Marano, P.](#) (Ed.) *Big Data Analytics in the Insurance Market (Emerald Studies in Finance, Insurance, and Risk Management)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 207-220. <https://doi.org/10.1108/978-1-80262-637-720221011>
- [Ahuja, D., Bhardwaj, P. and Madan, P.](#) (2023), "Money Laundering: A Bibliometric Review of Three Decades from 1990 to 2021", [Tyagi, P., Grima, S., Sood, K., Balamurugan, B., Özen, E. and Eleftherios, T.](#) (Ed.) *Smart Analytics, Artificial Intelligence and Sustainable Performance Management in a Global Digitalised Economy (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 110B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-72. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592023000110B003>

- [Güngör Göksu, G.](#) (2023), "A retrospective overview of the Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management using bibliometric analysis", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 35 No. 2, pp. 264-295. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2022-0061>
- [Wani, J.A., Ganaie, S.A. and Rehman, I.U.](#) (2023), "Mapping research output on library and information science research domain in South Africa: a bibliometric visualisation", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 51 No. 2, pp. 194-212. <https://doi.org/10.1108/IDD-10-2021-0115>
- [Ralph, A. and Arora, A.](#) (2023), "A bibliometric study of reference literature on youth unemployment", *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, Vol. 17 No. 6, pp. 1338-1367. <https://doi.org/10.1108/JEC-04-2022-0062>
- [Ryan, J.C.](#) (2021), "Retaining, resigning and firing: bibliometrics as a people analytics tool for examining research performance outcomes and faculty turnover", *Personnel Review*, Vol. 50 No. 5, pp. 1316-1335. <https://doi.org/10.1108/PR-12-2019-0676>
- [Mokhtari, H., Barkhan, S., Haseli, D. and Saberi, M.K.](#) (2021), "A bibliometric analysis and visualization of the Journal of Documentation: 1945–2018", *Journal of Documentation*, Vol. 77 No. 1, pp. 69-92. <https://doi.org/10.1108/JD-08-2019-0165>
- [Farooq, R.](#) (2024), "A review of knowledge management research in the past three decades: a bibliometric analysis", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 54 No. 2, pp. 339-378. <https://doi.org/10.1108/VJIKMS-08-2021-0169>
- [Siddique, N., Ur Rehman, S., Ahmad, S., Abbas, A. and Khan, M.A.](#) (2023), "Library and information science research in the Arab World: a bibliometric analysis 1951–2021", *Global Knowledge, Memory and Communication*, Vol. 72 No. 1/2, pp. 138-159. <https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2021-0103>
- [Islam, M.A. and Widen, G.](#) (2023), "Bibliometric analysis of the VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems: 2000–2020", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 53 No. 3, pp. 467-490. <https://doi.org/10.1108/VJIKMS-07-2020-0126>
- [Perannagari, K.T. and Gupta, S.](#) (2022), "Mapping the Intellectual Structure of Artificial Neural Network Research in Business Domain: A Retrospective Overview Using Bibliometric Review", [Rana, S., Sakshi and Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 35-59. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001003>
- [Davidescu, A.A., Hapau, R.G. and Manta, E.M.](#) (2022), "Impact of Crises on Capital Market Volatility: A Bibliometric Analysis", [Grima, S., Özen, E. and Boz, H.](#) (Ed.) *The New Digital Era: Other Emerging Risks and Opportunities (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 109B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 21-53. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592022000109B003>
- [Ali, Q., Parveen, S., Aspiranti, T., Nurhayati, N. and Rusgianto, S.](#) (2023), "Barriers to the adoption of Islamic banking: a bibliometric analysis", *International Journal of Ethics and Systems*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2023-0001>

[Kumar, S.](#), [Goyal, P.](#), [Kumar, V.](#) and [Vandana.](#) (2022), "Cultural Diversity in Tourism: A Bibliometric Analysis of 33 Years (1988–2021)", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 147-168. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001008>

[Chhtrapati, D.](#), [Trivedi, D.](#), [Chaudhari, S.P.](#), [Sharma, A.](#) and [Bhatt, A.](#) (2024), "Global research performance on social media security: a bibliometric visualization analysis", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 52 No. 1, pp. 101-113. <https://doi.org/10.1108/IDD-04-2022-0029>